

Acessibilidade no Entorno do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. Desafios e Oportunidades

*Accessibility around the Mogi das Cruzes Municipal Market:
Challenges and Opportunities*

*Accesibilidad en el Entorno del Mercado Municipal de Mogi das
Cruzes: Desafíos y Oportunidades*

Recebido
Received
Recibido
Novembro, 2025
Novembre, 2025
Noviembre, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Março, 2026
March, 2026
Marzo, 2026

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2026
Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20295899

São Paulo
v. 4 | n. 4
v. 4 | i. 4

e44531

Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2026

Rosana Tikako Tanikawa¹
rosana.tanikawa@fatec.sp.gov.br

Rosangela de Lima Silva¹
rosangela.silva30@fatec.sp.gov.br

Mellany Fernandez Garcia¹
mellany.garcia@fatec.sp.gov.br

Leandro Cardoso da Silva¹
leandro.silva365@fatec.sp.gov.br

Marcos José Correa Bueno¹
marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes

Resumo:

O artigo explora o planejamento urbano de Mogi das Cruzes, focando na revitalização do entorno do Mercado Municipal. Propõe-se transformar a área em uma "super ilha", um modelo urbano sustentável e inclusivo que integra mobilidade ativa, acessibilidade universal e preservação do patrimônio histórico. O estudo combina pesquisa in loco, análise bibliográfica e consulta comunitária, identificando desafios estruturais como calçadas inadequadas, pouca segurança e falta de áreas verdes. As propostas incluem a ampliação de calçadas, criação de jardins-esponja e reorganização do tráfego para favorecer pedestres e ciclistas. Além de promover a inclusão social, a revitalização busca melhorar a qualidade de vida e fomentar o turismo e o comércio local, respeitando a identidade histórica do mercado. A pesquisa reforça que intervenções inspiradas em modelos de cidades inteligentes podem equilibrar modernização, sustentabilidade e preservação cultural, garantindo um espaço funcional, seguro e atrativo para a população.

Palavras-chave: Revitalização urbana; Inclusão; Mobilidade sustentável; Preservação histórica.

Abstract:

The article explores urban planning in Mogi das Cruzes, focusing on revitalizing the surroundings of the Municipal Market. It proposes transforming the area into a "super block," a sustainable and inclusive urban model that integrates active mobility, universal accessibility, and historical preservation. The study combines field research, literature review, and community consultation to identify structural challenges such as inadequate sidewalks, low safety, and lack of green areas. Proposed solutions include wider sidewalks, rain gardens, and traffic reorganization to prioritize pedestrians and cyclists. In addition to promoting social inclusion, the

revitalization aims to enhance quality of life, foster tourism, and support local commerce while preserving the market's historical identity. The research emphasizes that interventions inspired by intelligent city models can balance modernization, sustainability, and cultural preservation, ensuring a functional, safe, and attractive space for the community.

Keywords: *Urban revitalization; Inclusion; Sustainable mobility; Sustainable mobility; Historical preservation.*

Resumen:

El artículo explora la planificación urbana de Mogi das Cruzes, con énfasis en la revitalización del entorno del Mercado Municipal. Se propone transformar el área en una "super isla", un modelo urbano sostenible e inclusivo que integra la movilidad activa, la accesibilidad universal y la preservación del patrimonio histórico. El estudio combina investigación in situ, análisis bibliográfico y consulta comunitaria, identificando desafíos estructurales como aceras inadecuadas, poca seguridad y escasez de espacios verdes. Las propuestas incluyen la ampliación de aceras, la creación de jardines esponja y la reorganización del tráfico para favorecer a peatones y ciclistas. Además de promover la inclusión social, la revitalización busca mejorar la calidad de vida y fomentar el turismo y el comercio local, respetando la identidad histórica del mercado. La investigación destaca que las intervenciones inspiradas en modelos de ciudades inteligentes pueden equilibrar la modernización, la sostenibilidad y la preservación cultural, garantizando un espacio funcional, seguro y atractivo para la población.

Palabras clave: *Revitalización urbana; Inclusión; Movilidad sostenible; Preservación histórica.*

1. INTRODUÇÃO

Com seus 465 anos de tradição e um rico patrimônio histórico, Mogi das Cruzes se destaca por sua capacidade de renovação constante. Embora seja reconhecida pela qualidade de vida de seus 451.505 habitantes (IBGE, 2022), Mogi das Cruzes enfrenta o desafio de modernizar-se sem perder sua identidade histórica.

A revitalização de espaços históricos é essencial para promover cidades mais inclusivas e sustentáveis, pois permite preservar a memória cultural e criar ambientes que favorecem a convivência social e o turismo. O processo de revitalizar adota estratégias e promove um processo inclusivo e integrador, capaz de estimular iniciativas, projetos e ações de natureza transversal e setorial. Funciona como uma ferramenta de gestão coletiva do território, aproveitando programas urbanos diversos como recursos, abrangendo aspectos sociais, econômicos e culturais (MOURA et al., 2006).

Diante do crescimento populacional e do aumento das demandas urbanas, Mogi das Cruzes precisa se tornar uma cidade mais inclusiva e funcional, especialmente no que se refere à mobilidade e à preservação de seu patrimônio histórico.

As cidades inteligentes integram de forma eficaz o desenvolvimento econômico, social e cultural, com foco em áreas como mobilidade, governança e qualidade de vida (GIFFINGER; GUDRUN, 2010 apud WEISS et al., 2017). Elas se destacam pela capacidade de planejar estrategicamente, respondendo de forma inovadora às demandas de seus cidadãos. Essa abordagem é essencial para conectar a preservação histórica à modernização urbana.

Nesse contexto de transformação, a região do Mercado Municipal surge como um ponto crítico de planejamento. Embora central e historicamente relevante, essa área enfrenta problemas como a falta de infraestrutura adequada que possa atender ao público que frequenta o entorno, além de construções rígidas que predominam o local, limitando seu potencial natural e histórico.

Para superar esses desafios, propõe-se transformar o entorno do Mercado Municipal em uma “super ilha”, um espaço dinâmico e acessível, que respeite o patrimônio natural e histórico da cidade, promovendo ao mesmo tempo qualidade e bem-estar dos clientes locais. Essa revitalização busca conectar a população à cidade, tornando o mercado um ponto de encontro vibrante, central tanto para o comércio quanto para a vida social.

Segundo Costa (2008), o principal papel das cidades é promover a troca de bens, serviços, cultura e conhecimento entre seus moradores, o que só é possível com boas condições de mobilidade.

Dessa forma, ao revitalizar o entorno do Mercado Municipal e adotar soluções eficientes, Mogi das Cruzes pode não apenas preservar sua rica história, mas também garantir um futuro mais inclusivo e sustentável para todos os seus cidadãos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O crescimento desordenado das cidades pode comprometer a qualidade de vida, sobretudo nas áreas centrais, devido à falta de infraestrutura. A urbanização mal planejada resulta em problemas como segregação espacial e acessibilidade limitada. Mogi das Cruzes enfrenta o desafio de modernizar o entorno do Mercado Municipal sem perder sua identidade histórica. A proposta de criar uma "super ilha" visa integrar o novo ao tradicional, promovendo espaços inclusivos, com circulação facilitada e convivência social.

2.1. Revitalização

A revitalização urbana apresenta uma abordagem multifacetada, pois esta vai além de intervenções físicas no espaço urbano: promove também, impactos sociais, econômicos e culturais, atendendo às necessidades de diversas comunidades. Conforme a Figura 1, vemos que a revitalização urbana exige ações externas para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, das condições socioeconômicas e do modo de vida em uma área específica (chamada de "território de revitalização urbana"). Esse processo é fundamental em uma visão abrangente, promovendo uma atuação integrada e coordenada que abrange diversos conjuntos (MOURA et al., 2006).

Figura 1 - Dimensões de Intervenção da Revitalização Urbana

Fonte: MOURA et al., (2006).

No contexto da revitalização em centros históricos devemos pensar em sua importância de preservar o patrimônio, mas sem que isso trave o desenvolvimento econômico e a inserção de elementos modernos na cidade. Deve encontrar um meio-termo: respeitar e preservar o patrimônio histórico, mas também permitir que a cidade evolua e atenda às necessidades contemporâneas. Segundo Cunha (1999) apud Silva (2002) a intervenção na cidade existente não exige que toda construção antiga seja tratada com sacralização, mas sim que se leve em conta os aspectos econômicos, culturais e sociais que as cidades expressam e suportam. Dessa maneira, adota-se de uma abordagem equilibrada.

Seguindo essa premissa, vale esclarecer conceitos encontrados acerca de cidades e centros históricos. Conforme Freitag (2003) as cidades históricas, geralmente

fundadas durante o período colonial, passaram por processos de ocupação, invasão, destruição e renovação ao longo do tempo. Na modernidade, sua revitalização foi guiada por critérios de higienização (O. Cruz e Pereira Passos), embelezamento (C. Sitte) e funcionalidade (Hausmann).

Silva (2002) destaca que os centros históricos apresentam um conjunto de características distintas, que podem ser resumidas da seguinte forma: a) estão localizados na área central; b) exercem um papel de polarização e atraem coletivamente pessoas e atividades; c) preservam, total ou parcialmente, a estrutura urbana original, permitindo a compreensão de seu traçado histórico; d) abrigam um número significativo de edificações com reconhecido valor arquitetônico; e) apresentam uma divisão específica do solo; f) concentram atividades funcionais centrais; e g) desempenham a função de "centro urbano" na dinâmica funcional da cidade.

Assim sendo, além de preservar a estrutura original e concentrar atividades essenciais, os centros históricos desempenham um papel central na dinâmica urbana. E o papel desempenhado pela revitalização busca atender às demandas contemporâneas sem perder sua identidade e memória cultural.

2.2. Super Ilha

O conceito de 'super ilha', amplamente implementado em cidades como Barcelona, promove espaços onde a mobilidade ativa e a convivência social são priorizadas, restringindo o tráfego motorizado nas áreas internas e focando em pedestres e ciclistas.

A partir do estudo de Zografos et al. (2020) sobre o projeto de superblocks em Barcelona, são observados desafios políticos e sociais envolvidos na implementação dessas intervenções. Embora tenham impacto positivo na sustentabilidade e inclusão, reorganizar o espaço público para priorizar pedestres e ciclistas exige uma negociação complexa entre as diferentes partes interessadas, como moradores, autoridades e comerciantes. Essas resistências são frequentemente ligadas à cultura do uso intensivo de automóveis e às disputas por controle sobre o espaço urbano. O sucesso desse tipo de transformação, como demonstra a experiência de Barcelona, depende não apenas de mudanças estruturais, mas também de processos de adaptação social e política que alinhem a mobilidade sustentável com os interesses locais e promovam a equidade no uso dos espaços públicos.

2.3. Inclusão

A revitalização de centros históricos deve integrar acessibilidade universal, preservação do patrimônio e sustentabilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e o Estatuto da Cidade orientam intervenções que garantem a mobilidade de todos, especialmente de pessoas com deficiência.

Garantir a mobilidade e a acessibilidade é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XV), especialmente para pessoas com deficiência e idosos, que enfrentam desafios em áreas com características históricas. A preservação do patrimônio deve ser conciliada com as necessidades contemporâneas, considerando que ruas estreitas e barreiras arquitetônicas

apresentam obstáculos significativos. A Constituição (art. 216) e a Lei n.º 5.296/04 orientam que intervenções respeitem o valor cultural dos bens tombados, permitindo adaptações que assegurem a inclusão. O conceito de desenho universal, presente na Lei n.º 12.587/12, promove soluções urbanas, como rampas e pisos táteis, que garantem a circulação segura de todos. Além disso, a criação de ciclovias e a restrição do tráfego de veículos em áreas históricas podem reduzir impactos ambientais e promover um ambiente mais acolhedor, em consonância com o Estatuto da Cidade, que enfatiza a importância de um planejamento que atenda à diversidade de usuários e assegure o direito de usufruir dos espaços públicos de forma digna.

2.4. Caminhabilidade

No contexto da mobilidade urbana, um termo que vem ganhando destaque nas últimas décadas e é fundamental para compreender o ato de caminhar nas cidades é a caminhabilidade, originada do termo inglês *walkability*. Segundo Gehl (2015) apud Mendonça (2021), uma cidade vibrante requer uma vida urbana diversificada e dinâmica, onde as atividades sociais e de lazer estejam integradas, permitindo a coexistência harmoniosa entre os espaços destinados à circulação de pedestres e ao tráfego, ao mesmo tempo, em que promove oportunidades para a participação ativa na vida cotidiana.

Conforme o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP, 2018) apud Mendonça (2021), a caminhabilidade abrange diversos fatores, como as condições e dimensões das calçadas e cruzamentos, a atratividade e densidade das vizinhanças, assim como a percepção de segurança pública e as condições de segurança viária. Esses aspectos são determinantes na motivação das pessoas para caminhar e utilizar os espaços urbanos. É crucial ressaltar que o conceito de caminhabilidade vai além das características físicas, incluindo também atributos relacionados ao uso do solo e à gestão urbana, essenciais para valorizar os espaços públicos, promover a saúde física e mental dos cidadãos e fortalecer as relações sociais e econômicas ao nível local.

Caminhar permite que as pessoas observem o ambiente urbano em detalhe e interajam com o espaço e entre si, criando um senso de pertencimento. Além de ser um meio de locomoção, caminhar tem benefícios para a saúde e bem-estar, incentivando a movimentação em cidades com calçadas acessíveis e seguras. No entanto, no Brasil, os pedestres enfrentam dificuldades devido à priorização dos automóveis nos investimentos urbanos. Mesmo assim, andar a pé ainda é o principal meio de transporte, representando 41% dos deslocamentos em cidades grandes, segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP, em seu relatório sobre a mobilidade urbana de 2016, conforme ilustrado no gráfico 1. Para uma caminhada satisfatória, é necessário que ela seja útil, segura, confortável e interessante.

O conceito de caminhabilidade surgiu devido à falta de qualidade dos espaços urbanos dedicados aos pedestres. Ele reflete a capacidade de uma área de ser adequada para caminhar, oferecendo segurança, funcionalidade, atratividade e conveniência. Segundo Speck (2012) apud Silva (2021), propõe dez passos para tornar uma cidade mais amigável aos pedestres, como reduzir o espaço para

carros e melhorar o transporte público. A caminhabilidade é, portanto, uma medida da qualidade de uma área para o deslocamento a pé, com impactos positivos no meio ambiente, na saúde e na economia.

Gráfico 1 - Gráfico de modais em cidades com mais de 60 mil habitantes

Fonte: ANTP (2016)

2.5. Funcional

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (2021), promover o uso de transportes ativos, como caminhar e pedalar, integrados a um sistema eficiente de transporte coletivo, contribui para a criação de um ambiente mais saudável e agradável. Isso requer o desenvolvimento de uma rede segura e funcional de espaços públicos que respeitem as condições de acessibilidade, garantindo que todos os cidadãos, inclusive pessoas com deficiência e idosos, possam usufruir desses espaços com conforto e segurança. Em áreas de interesse histórico e cultural, como o entorno do Mercado Municipal, é crucial equilibrar a preservação do patrimônio com a adoção de uma cultura de mobilidade sustentável, priorizando soluções acessíveis e inclusivas.

A redução da circulação de veículos motorizados nessas áreas é essencial para favorecer pedestres e ciclistas, o que pode ser alcançado pela criação de zonas exclusivas para pedestres, promovendo a convivência e atividades no espaço urbano. Além disso, ruas mal projetadas e calçadas estreitas, somadas à ausência de faixas de pedestres e itinerários acessíveis, dificultam a locomoção e comprometem a segurança de grupos mais vulneráveis. Essas condições são agravadas pela presença de veículos que não têm interesse local, prejudicando a circulação. A reorganização da rede viária deve incluir a criação de itinerários exclusivos para pedestres, adequação da largura das calçadas e uma clara separação entre ruas e áreas pedonais, com rampas de acesso e sinalização visível que facilitem o deslocamento de todos os usuários.

Medidas como a redução da velocidade dos veículos nas vias públicas, associadas ao controle da circulação de veículos motorizados (permitindo o acesso apenas a moradores e veículos de carga em horários definidos), tornam o espaço mais seguro e confortável para pedestres. Integrar diferentes modais de transporte, como bicicletas e transporte público, também promove uma mobilidade mais inclusiva e sustentável. A criação de áreas compartilhadas, onde não há distinção entre calçada e pista, pode permitir a convivência pacífica entre pedestres, ciclistas e veículos, desde que seja organizada com elementos que incentivem

uma condução lenta e segura, como bancos, jardins, pontos de carga para celular e mobiliário urbano que estimulem a interação social.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de propor soluções que transformem o Mercado Municipal de Mogi das Cruzes em um modelo de inclusão e funcionalidade urbana. Para atingir esse objetivo, a metodologia adotou uma abordagem estruturada, que combina observação direta, revisão bibliográfica e análise comparativa com experiências de revitalização bem-sucedidas. Essa metodologia visa fundamentar um diagnóstico sólido e a formulação de recomendações práticas, alinhadas aos princípios de cidades inteligentes, sustentabilidade e revitalização de espaços públicos.

3.1. Síntese Metodológica

A integração entre revisão bibliográfica, pesquisa in loco e análise comparativa, aliada à consulta da comunidade, confere ao estudo uma base sólida para a elaboração de propostas adequadas e alinhadas às necessidades locais. A metodologia adotada permitiu explorar o Mercado Municipal como um espaço estratégico para a promoção da inclusão social e da funcionalidade urbana, visando a sua revitalização de acordo com experiências práticas e conceitos teóricos contemporâneos. Dessa forma, o estudo apresenta soluções que respeitam a identidade cultural do espaço e incorporam inovações em sustentabilidade e acessibilidade para atender às demandas da sociedade atual.

3.2. Revisão Bibliográfica

Os estudos baseados em consultas de teses, livros, dissertações, artigos especializados e outras fontes, foram úteis para compreensão da problemática. Ao comparar o caso do entorno do Mercado Municipal com iniciativas internacionais, como os superblocos de Barcelona (Fontes et al., 2019), percebe-se a viabilidade e os benefícios de uma reestruturação que priorize a mobilidade ativa e reduza o tráfego de veículos motorizados. Essas intervenções internacionais mostram que a adoção de áreas exclusivas para pedestres e a criação de "super ilhas" contribuem para a convivência social, a segurança pública e o estímulo ao comércio local. Esse modelo poderia inspirar adaptações para o mercado, criando um espaço multifuncional que serve tanto ao lazer quanto ao comércio. Foreston et al. (2020) e de Mendes e Pina (2023) impulsionam soluções acerca da inclusão de jardins-esponja e a instalação de pavimentos permeáveis são estratégias sustentáveis viáveis para o mercado. Esses elementos, além de contribuírem para a drenagem urbana, melhoram a qualidade ambiental do espaço e incentivam uma caminhabilidade segura e acessível. Em termos de sustentabilidade, essas intervenções representam um passo significativo para adaptar a infraestrutura às necessidades climáticas, conforme descrito por Shizato (2009) em sua análise sobre microclimas urbanos.

3.3. Pesquisa In Loco e Avaliação das Condições Atuais

A primeira etapa prática foi a pesquisa in loco, cujo objetivo foi identificar

deficiências de infraestrutura e acessibilidade no Mercado Municipal. Nessa fase, foi realizada uma avaliação detalhada das condições existentes, com atenção a aspectos como irregularidades no piso tátil, largura e qualidade das calçadas, acessibilidade em rampas e circulação para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, conforme os parâmetros estabelecidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). As observações foram então comparadas com normas de acessibilidade e diretrizes de sustentabilidade urbana, e foram registradas em fotografias para uma análise visual detalhada do ambiente e para auxiliar na identificação de áreas prioritárias para intervenção.

3.4. Análise da Viabilidade das Propostas para a Transformação em 'Super Ilha'

Em uma segunda etapa, foi feita uma análise das propostas de transformação do Mercado Municipal em uma “super ilha”. Entre as intervenções sugeridas, destacam-se a criação de jardins-esponja para o controle de enchentes e a limitação do tráfego motorizado, visando a promoção de áreas de mobilidade ativa e espaços de convivência social. Para embasar a viabilidade dessas propostas, foram analisados exemplos de cidades que implementaram intervenções similares, como o projeto dos superblocos em Barcelona. A análise comparativa permitiu avaliar os impactos técnicos e sociais esperados e adaptar soluções inovadoras ao contexto de Mogi das Cruzes.

3.5. Consulta com a Comunidade Local

A terceira etapa metodológica consistiu em uma consulta à comunidade local, envolvendo entrevistas com moradores, frequentadores e comerciantes do entorno do Mercado Municipal. O objetivo foi captar percepções e sugestões sobre as necessidades de mobilidade e acessibilidade no local, além de compreender as expectativas em relação à revitalização. O feedback da comunidade foi essencial para alinhar as propostas às necessidades reais dos usuários, abordando questões como segurança de pedestres, acessibilidade e fortalecimento do comércio local.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado com 13 perguntas de múltipla escolha, cada uma permitindo uma única resposta, com o intuito de captar a percepção crítica da comunidade. As perguntas foram formuladas para assegurar clareza e objetividade, minimizando ambiguidade e organizadas de forma sequencial para facilitar o preenchimento do formulário.

O questionário foi aplicado de duas formas: virtualmente e presencialmente. A coleta virtual envolveu a distribuição de um link do formulário, criado na plataforma Google Forms, por meio de aplicativos de mensagens, facilitando o acesso e a agilidade na participação. A coleta presencial foi conduzida no próprio local de estudo, com explicação do objetivo da pesquisa e garantia de confidencialidade, alcançando um público mais diversos e diretamente relacionado ao contexto da pesquisa.

O período de coleta de dados ocorreu entre 31 de outubro e 07 de novembro de 2024, resultando em uma amostra representativa das opiniões e percepções dos participantes, assegurando um volume adequado de respostas para a análise

subsequente apresentado no quadro 1.

Quadro 1 – Perguntas feita à comunidade e público do Mercado Municipal

#	Texto da Pergunta	Alternativas
1	Você frequenta o entorno do mercado municipal?	(a) Sim (b) Não
2	Com que frequência você frequenta o entorno do mercado municipal?	(a) Diariamente (b) Algumas vezes por semana (c) Uma vez por semana (d) Algumas vezes por mês (e) Raramente (f) Nunca
3	Qual a sua relação com os arredores do mercado municipal?	(a) Comerciante (b) Cliente (c) Trabalhos pelas proximidades (d) Turista (e) Outro
4	Qual destas melhorias você gostaria de ver na infraestrutura de acessibilidade ao Mercado Municipal?	(a) Mais rampas e acessos para pessoas com mobilidade reduzida (b) Calçadas mais amplas e seguras (c) Sinalização e iluminação aprimoradas (d) Nenhuma melhoria necessária
5	Você utiliza transporte público para chegar ao mercado?	(a) Sim (b) Não (c) Às vezes
6	Quão seguro você se sente ao caminhar pelas redondezas do mercado?	(a) Muito seguro (b) Seguro (c) Pouco seguro (d) Inseguro
7	Qual destas iniciativas de sustentabilidade você considera importantes para o entorno do mercado?	(a) Reciclagem de resíduos e coleta seletiva (b) Paisagismo com áreas verdes (c) Iluminação pública com energia solar (d) Uso de materiais sustentáveis nas construções e reformas
8	Você acredita que o mercado possui estrutura adequada para mobilidade urbana?	(a) Sim (b) Não (c) Em parte
9	Qual nível de impacto positivo você espera que melhorias na infraestrutura de transporte tragam para o mercado?	(a) Muito impacto (b) Algum impacto (c) Pouco impacto (d) Nenhum impacto
10	Quão importante é para você a preservação histórica no entorno do mercado?	(a) Muito importante (b) Importante (c) Pouco importante (d) Não é importante
11	Você sente falta de opções de transporte alternativo, como ciclovias e patinetes, para chegar ao mercado?	(a) Sim (b) Não (c) Indiferente

12	Qual é sua avaliação sobre a iluminação pública nas redondezas do mercado, no que se refere à segurança e acessibilidade?	(a) Excelente (b) Bom (c) Regular (d) Ruim
13	Qual destes aspectos você considera prioritários para a revitalização do mercado?	(a) Ambiental (sustentabilidade e redução de impacto ambiental) (b) Social (inclusão, acessibilidade e segurança) (c) Governança (participação da comunidade e transparência nas ações)

Fonte: As autoras (2024)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa in loco, foi observado que o entorno do Mercado Municipal apresenta deficiências significativas de infraestrutura. As falhas encontradas no local foram registradas por meio de fotografias capturadas com a câmera de um aparelho celular. Essas irregularidades no piso tátil, calçadas estreitas, ruas esburacadas e a falta de rampas acessíveis são apresentadas pela Figura 2.

Figura 2 – Irregularidades do local

Fonte: As autoras (2024)

As questões mencionadas evidenciam desafios relacionados à mobilidade urbana e à acessibilidade enfrentados pela comunidade no entorno do local estudado. Essas limitações não apenas comprometem a segurança dos pedestres, mas também dificultam a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nesse contexto, a análise das respostas obtidas junto ao público entrevistado será apresentada a seguir, com o objetivo de compreender suas percepções e identificar melhorias que possam aprimorar a qualidade e o uso do espaço pela população.

A análise dos dados foi detalhada em cinco subitens principais que abordam as questões-chave levantadas pelos participantes, incluindo frequência de uso, mobilidade, segurança, sustentabilidade e prioridades.

Com base nas 62 respostas do questionário, foi realizada uma análise crítica do entorno do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. A partir dos dados coletados, foi possível identificar tanto os desafios quanto as oportunidades para a revitalização da área. Para facilitar a interpretação e a integração das informações às propostas de planejamento urbano, os resultados foram organizados em subitens conforme gráfico 2.

4.1. Perfil dos Usuários e Frequência

Gráfico 2 - Perfil dos Usuários e frequência

Fonte: As autoras (2024)

A pesquisa revelou que 91,9% dos respondentes frequentam o entorno do Mercado Municipal. Entre esses, a maioria visita o local uma vez por mês (33,9%) ou raramente (24,2%). Já as frequências diária e semanal, combinadas, correspondem a 42%.

Essa distribuição reflete o papel do Mercado Municipal como um ponto de interação regular para uma parte considerável da comunidade, ao mesmo tempo em que demonstra a oportunidade de atrair mais visitas frequentes através de melhorias na infraestrutura e acessibilidade.

4.2. Acessibilidade e Mobilidade

Os gráficos indicam que a acessibilidade e a mobilidade urbana no entorno do Mercado Municipal são áreas críticas que necessitam de melhorias. Entre as principais demandas levantadas conforme gráfico 3.

Melhorias na infraestrutura de acessibilidade: A maior parte dos respondentes (58,1%) destacou a necessidade de calçadas mais amplas e seguras, o que evidencia que as condições atuais não oferecem conforto e segurança suficientes para os pedestres. Além disso, 19,4% sugeriram a implementação de rampas e acessos para pessoas com mobilidade reduzida, enquanto 11,3% pedem melhorias na sinalização e iluminação. Outros 11,3% consideraram que nenhuma melhoria é necessária, demonstrando que a maioria dos entrevistados percebem a carência da infraestrutura local.

Em relação à percepção sobre a mobilidade urbana, os entrevistados expressam insatisfação com a mobilidade urbana, sendo que 48,4% a consideram parcialmente inadequada e 37,1%, totalmente inadequada e adequada por apenas 14,5% da população.

Gráfico 3- Acessibilidade e Mobilidade

Fonte: As autoras (2024)

Falta de opções de transporte alternativo: A necessidade de transporte alternativo, como ciclovias e patinetes, também foi apontada como um problema significativo. Dessa maneira, 32,3% dos respondentes afirmaram sentir falta dessas opções, enquanto outros 32,3% indicaram indiferença quanto ao tema, o que pode sugerir desconhecimento ou falta de hábito no uso desses meios. Ainda assim, 35,5% não sentem essa carência. A indiferença pode estar associada a uma dependência histórica do transporte motorizado na região ou à falta de estímulo para o uso de meios alternativos.

4.3. Segurança e Iluminação

Os dados coletados mostram que a percepção de segurança no entorno do Mercado Municipal apresenta uma divisão significativa.

Ao somar as categorias, 51,6% dos respondentes se sentem seguros no local (sendo 43,5% "seguros" e 8,1% "muito seguros"). No entanto, há um contraponto importante: 48,4% indicaram que não se sentem seguros, conforme Gráfico 4. Isso evidencia que, embora parte considerável dos frequentadores perceba o local como razoavelmente seguro, quase metade ainda se sente vulnerável, indicando a necessidade de reforço em medidas de segurança pública, como aumento do policiamento ou monitoramento por câmeras.

Em relação a outros fatores de percepção, a iluminação pública é um ponto que demanda atenção. Os resultados destacam que a maioria dos entrevistados (66,1%) avalia a iluminação apenas como regular, o que aponta para a necessidade de melhorias pontuais para aumentar o conforto e a sensação de segurança. Ainda em relação à iluminação, 6,1% classificam como ruim e apenas 2% como excelente.

Gráfico 4- Segurança e Iluminação

Fonte: As autoras (2024)

4.4. Sustentabilidade e Preservação Histórica

A pesquisa revelou um elevado interesse dos entrevistados em iniciativas voltadas à sustentabilidade no entorno do Mercado Municipal, conforme aponta o gráfico 5.

Gráfico 5- Sustentabilidade e Preservação Histórica

Fonte: As autoras (2024)

Dentre as principais sugestões, destaca-se a implementação de paisagismo com áreas verdes, apontada por 41,9% dos respondentes, seguida pela reciclagem de resíduos e coleta seletiva, mencionadas por 37,1%. Esses dados refletem uma preocupação crescente com práticas ambientais que promovam não apenas um espaço mais agradável, mas também mais sustentável. Vale ressaltar que 17,7% dos respondentes apoiam o uso de iluminação pública com energia solar.

Em relação à preservação histórica, a valorização do patrimônio cultural do entorno foi amplamente reconhecida como essencial. Assim, 51,6% dos participantes consideraram "muito importante" a manutenção do patrimônio histórico e 37,1% julgaram importante, ressaltando a necessidade de equilibrar modernização e conservação. Esses resultados evidenciam o desejo de revitalizar o espaço, respeitando sua identidade histórica e cultural.

4.5. Prioridades para a Revitalização do Mercado Municipal

No gráfico 6, a pesquisa aponta os resultados das prioridades de revitalização do Mercado Municipal.

Os entrevistados apontaram percentuais equilibrados, demonstrando as diversidades de preocupações e interesses da comunidade:

Aspecto Social (38,7%): A maior parte dos respondentes indicou a inclusão, acessibilidade e segurança como prioridades para a revitalização. Este dado reflete a preocupação com a criação de um ambiente seguro e acessível para todos, além da importância de promover a integração social no entorno do mercado.

Aspecto Ambiental (30,6%): A sustentabilidade e a redução do impacto ambiental aparecem como um ponto de destaque. Isso demonstra a crescente conscientização sobre a necessidade de revitalizações que respeitem o meio ambiente, incorporando práticas sustentáveis, como áreas verdes e gestão de

resíduos.

Gráfico 6 - Prioridades para a Revitalização do Mercado Municipal

Qual destes aspectos você considera prioritários para a revitalização do mercado?

62 respostas

Fonte: As autoras (2024)

Aspecto de Governança (30,6%): A participação da comunidade e a transparência nas ações são igualmente importantes para os entrevistados. Este dado indica que os moradores valorizam processos participativos e desejam ser incluídos nas decisões relacionadas à revitalização, garantindo que as mudanças reflitam os interesses coletivos.

4.6. Discussão

Os problemas encontrados na pesquisa in loco comprometem a mobilidade de pedestres, especialmente pessoas com mobilidade reduzida. Esse levantamento aponta que as condições atuais não atendem plenamente aos critérios de acessibilidade universal, conforme os parâmetros estabelecidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). Comparando essas observações com práticas em outras cidades que priorizam acessibilidade, é evidente a necessidade de reformulação dessas estruturas para promover uma circulação mais inclusiva e segura para todos.

A pesquisa com moradores, frequentadores e comerciantes indicou uma demanda acentuada por melhorias na iluminação pública, calçadas mais amplas e paisagismo, visando eficiência hídrica sustentável. O entorno do Mercado Municipal apresenta diversas oportunidades para se tornar um espaço mais acessível, seguro, sustentável e culturalmente valorizado. Investir na modernização da infraestrutura é essencial, começando pela ampliação, nivelamento e revitalização das calçadas com materiais antiderrapantes, além da instalação de rampas de acesso estrategicamente localizadas, atendendo às normas de acessibilidade. A sinalização também desempenha um papel fundamental, devendo ser visual e tátil, para facilitar o deslocamento de pessoas com deficiência e melhorar a mobilidade de todos.

Paralelamente, medidas para aumentar a segurança no local são indispensáveis. Melhorias na iluminação pública, com a substituição por lâmpadas LED de alta eficiência, não apenas reforçam a visibilidade, mas também contribuem para a sensação de segurança. A instalação de câmeras de monitoramento em pontos críticos e parcerias com autoridades para patrulhas regulares também são ações

necessárias.

A sustentabilidade deve ser um pilar central na revitalização do mercado e seu entorno. A inclusão de áreas verdes, levando em consideração os jardins esponjas pode não só melhorar a qualidade ambiental, mas também na absorção das águas. A implementação de pontos de coleta seletiva e programas de conscientização sobre descarte correto de resíduos, aliados a projetos de reaproveitamento de resíduos orgânicos, como a compostagem para agricultura urbana, reforçam o compromisso com práticas ecológicas.

Outro aspecto importante é a preservação do patrimônio histórico e cultural do mercado. Restaurar fachadas e estruturas históricas mantém viva a identidade do local, enquanto a promoção de eventos culturais, como feiras e exposições, valoriza as tradições e atrai uma maior diversidade de público.

Por fim, uma gestão participativa e transparente é essencial para garantir que essas mudanças atendam às reais necessidades da comunidade. Criar um conselho que inclua moradores, comerciantes e frequentadores pode facilitar o diálogo e assegurar que as decisões sejam compartilhadas. A divulgação de relatórios sobre o progresso das ações, acompanhada de canais de comunicação para receber sugestões, reforça a confiança da população no processo. Parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais também podem viabilizar os investimentos necessários e agregar expertise às intervenções.

Com essas iniciativas, o entorno do Mercado Municipal pode se transformar em um espaço inclusivo, funcional e acolhedor, que atenda às expectativas da população e promova um desenvolvimento urbano sustentável e integrado.

De modo geral, os resultados e discussões evidenciam que a revitalização do entorno do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes deve ser pautada por uma abordagem integrada, que contemple inclusão social, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e preservação histórica. A priorização dessas demandas pode promover uma transformação significativa no espaço, alinhando-o às expectativas da comunidade e às práticas contemporâneas de planejamento urbano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação do Mercado Municipal em uma "super ilha" se mostra uma solução viável para atender às demandas identificadas. Intervenções como jardins-esponja para o controle de enchentes, ampliação de calçadas, e criação de espaços compartilhados para pedestres e ciclistas foram validadas tanto pela pesquisa teórica quanto pelas experiências práticas de cidades como Barcelona.

Os resultados apontam que, embora o Mercado Municipal seja uma referência histórica e econômica para Mogi das Cruzes, enfrenta desafios estruturais que limitam seu potencial como um espaço inclusivo e sustentável. A baixa percepção de segurança, dificuldades de acessibilidade, e carência de mobilidade alternativa exigem ações estratégicas que integrem governança participativa, tecnologia urbana, e preservação cultural. Transformar o entorno do mercado

em uma "super ilha" é uma oportunidade para revitalizar a área, criando um espaço urbano funcional e acolhedor, alinhado aos princípios de cidades inteligentes.

A análise demonstra que a revitalização deve priorizar não apenas intervenções físicas, mas também ações que promovam a interação social e fortaleçam a identidade local, garantindo um futuro mais sustentável e inclusivo para a cidade.

REFERÊNCIAS

ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos). **Relatório Geral 2016: sistema de informações da mobilidade urbana da ANTP – SIMOB/ANTP**. São Paulo: ANTP, 2018. Disponível em: < <https://files.antp.org.br/simob/simob-2016-v6.pdf> > Acesso em: 10 nov. 2024.

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. > Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Município de Mogi das Cruzes (SP) – Panorama. Cidades@**. Disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/mogi-das-cruzes/panorama> > Acesso em: 5 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana; altera as Leis nos 10.257, de 10 de julho de 2001, e 10.741, de 1º de outubro de 2003; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 jan. 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm > Acesso em: 4 nov. 2024.

COSTA, Marcela da Silva. **Um índice de mobilidade urbana sustentável**. 2008. 274 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil – Área de Concentração Planejamento e Operação de Sistemas de Transportes) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-01112008-200521/publico/Tese_MCOSTA.pdf > Acesso em: 10 nov. 2024.

FONTES, Adriana Sansão-; PESOA, Melisa; SOUZA, Adelita Araujo-; SABATÉ, Joaquín; NEVES, Larissa. **Visão do urbanismo tático como um teste do espaço público: o caso das superquadras de Barcelona**. 136. ed. Santiago, Chile: [s. n.], 2019. Disponível em: < https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612019000300209 > Acesso em: 28 nov. 2024.

FORESTON, Ana Luiza de Oliveira; ARAÚJO, Jaqueline Costa de; OLIVEIRA, João Paulo Leonardo de. **Cidades e comunidades sustentáveis: projetos inovadores de espaços mais humanos, inclusivos, seguros e resilientes**. Revista Fafibe *On-Line*, Bebedouro, SP, v. 13, n. 1, p. 71-85, 2020. Disponível em: <

<https://portal.unifafibe.com.br/revista/index.php/fafibeonline/article/view/955> >. Acesso em: 10 nov. 2024.

FREITAG, Bárbara. **A revitalização dos centros históricos das cidades brasileiras.** CADERNO CRH, Salvador, n. 38, p. 115-126, jan./jun. 2003. Disponível em: < https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38394917/A_revitalizacao_dos_centro_historicos_os_das_cidades_brasileiras-libre.pdf >. Acesso em: 24 out. 2024.

ITDP BRASIL. **Caminhabilidade: como medir o ambiente urbano para o pedestre.** Rio de Janeiro: Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, 2018. Disponível em: < https://itdpbrasil.org/wp-content/uploads/2018/01/ITDP_TA_CAMINHABILIDADE_V2_ABRIL_2018.pdf >. Acesso em: 8 nov. 2024.

MENDES, Maria Estela Ribeiro; PINA, Silvia Aparecida Mikami Gonçalves. **Soluções baseadas na natureza para gestão de águas urbanas: aplicação de jardins filtrantes, jardins de chuva e biovaletas.** *Revista Foco*, Curitiba, v. 16, n. 3, e1382, p. 1–44, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n3-097. Disponível em: < <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/1382> >. Acesso em: 8 out. 2024.

MENDONÇA, Ana Luiza Cavalcanti. **Caminhar como mobilidade urbana: políticas, práticas e dinâmicas urbanas em Maceió, Alagoas.** Orientador: Prof^a. Dra. Débora de Barros Cavalcanti Fonseca. 2021. 200 f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Dinâmicas do Espaço Habitado, da Universidade Federal de Alagoas) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) - UFAL, Maceió, AL, 2021.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR). **Transição para uma Mobilidade Urbana Zero Emissão.** Brasília: Editora IABS, 2021. 79 p. Disponível em: < <https://www.gov.br/cidades/pt-br/central-de-conteudos/publicacoes/mobilidade-urbana/CRTransioZeroEmissosemconsideraes.pdf> >. Acesso em: 10 out. 2024.

MOURA, Dulce; GUERRA, Isabel; SEIXAS, João; FREITAS, Maria João. **A revitalização urbana: contributos para a definição de um conceito operativo**, n. 12/13, p. 15-34, dez. 2006. Disponível em: < <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/3428> > Acesso em: 16 out. 2024

SHINZATO, Paula. **O impacto da vegetação nos microclimas urbanos.** 2009. 173 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-26032010-160951/publico/versao_final_impressao.pdf > Acesso em: 10 out. 2024.

SILVA, Heitor de Andrade. **Revitalização Urbana de Centros Históricos: uma visão de contextos e propostas: a Ribeira como estudo de caso.** 2002. 160 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2002. Orientadora: Angela Lúcia de Araújo Ferreira. Disponível em: < <https://repositorio.ufrn.br/items/b582c2bd-2bea-47df-ae69-fe6a3f8c5983> > Acesso em: 12 out. 2024.

SILVA, L. A. F. da, & Fellows, W. E. (2021). **CAMINHABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA.** ARCHITECTON - Revista De Arquitetura E Urbanismo, Maceió, v. 5, n. 8, [p. 1-15], jan./jun. 2021. Disponível em: <
<https://revistas.faculdadedamas.edu.br/index.php/arquitetura/article/view/1489> >
Acesso em: 10 out. de 24.

WEISS, Marcos Cesar; BERNARDES, Roberto Carlos; CONSONI, Flavia Luciane. **Cidades inteligentes: casos e perspectivas para as cidades brasileiras.** Revista Tecnológica da Fatec Americana, Americana, v. 5, n. 1, p. 01-13, out. 2016/mar. 2017. Disponível em: <https://www.fatec.edu.br/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/137>. Acesso em: 10 nov. 2024.

ZOGRAFOS, Christos et al. ***The everyday politics of urban transformational adaptation: Struggles for authority and the Barcelona superblock Project.*** [A política cotidiana da adaptação urbana transformadora: lutas por autoridade e o projeto do superbloco de Barcelona]. *Cities*, v. 99, 102613, April. 2020. Disponível em: <
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102613> >. Acesso em: 10 nov. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."